

MATEMATIKA TA'LIMIDA "KOM"²⁷⁰ KOMPETENSIYALARI VA RAQAMLI VOSITALAR INTEGRATSIYASI

Ra'no Hamrayeva

Toshkent Xalqaro Vestminster universiteti

e-mail: r.khamraeva@wiut.uz

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy matematik ta'limda mexanik yodlashdan ko'ra amaliy matematik kompetensiyalar (KOM)ni rivojlantirish zarurati ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot muammosi sifatida dinamik geometriya tizimlari (DGS), kompyuter algebra tizimlari (CAS)ning KOM kompetensiyalarini boyitishdagi roli aniqlangan. Muammo dolzarbligi shundan iboratki, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning matematik masalalarni yechish, modellashtirish va isbotlash ko'nikmalarini sezilarli darajada mustahkamlash imkoniyati mavjud. Tadqiqot metodologiyasi tizimli adabiyot sharhini o'z ichiga oladi. Muallifning ilmiy hissi turli nazariy asoslarni sintezlab, amaliy metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat bo'lsa, amaliy hissa – o'quv dasturlarini takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Taklif etilgan yondashuv raqamli asrda matematik ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan strategik modelni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: KOM, raqamli vositalar, DGS, CAS, matematik kompetensiya, modellashtirish, masala yechish.

Аннотация. В статье научно обосновывается необходимость смещения акцента в математическом образовании от механического запоминания к развитию практических математических компетенций (КОМ). В качестве исследовательской проблемы определена роль динамических геометрических систем (DGS) и систем компьютерной алгебры (CAS) в укреплении ключевых КОМ-компетенций. Актуальность работы связана с потенциалом указанных цифровых инструментов для значительного повышения навыков решения математических задач, моделирования и логического обоснования. Методология включает систематический обзор профильной литературы. Научный вклад автора заключается в синтезе разнообразных теоретических концепций и выработке практических методических рекомендаций. Практическая значимость исследования проявляется в разработке рекомендаций по совершенствованию учебных программ. Предложенный стратегический подход способен повысить качество математического образования в цифровую эпоху.

Ключевые слова: КОМ, цифровые инструменты, DGS, CAS, математические компетенции, моделирование, решение задач.

Abstract. This article examines the imperative shift from rote memorization to developing practical mathematical competencies (KOM). The research problem focuses on the roles of dynamic geometry systems (DGS), computer algebra systems (CAS), and the Design-Based Research (DBR) methodology in reinforcing KOM competencies. Its relevance stems from digital instruments' ability to significantly improve problem-solving, mathematical modeling, and proof-construction skills. The methodology consists of a systematic literature review. The author's scholarly contribution lies in synthesizing diverse theoretical perspectives and formulating concrete methodological guidelines. The practical contribution encompasses the development targeted recommendations for curriculum refinement. The proposed strategic model aims to elevate the quality of mathematics education in the digital era.

²⁷⁰ *Kompetencer og Matematiklæring - Matematik ta'limda kompetensiyalarni rivojlantirish [2].*

Keywords: KOM, digital tools, DGS, CAS, mathematical competencies, modeling, problem solving.

Kirish

Zamonaviy matematik ta'lim jarayonida an'anaviy mexanik yodlash o'rniga, o'quvchilarning bilimni real hayotiy va akademik kontekstda funksional qo'llay olish kompetensiyalari markaziy ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, raqamli vositalar (masalan, GeoGebra, Desmos kabi dinamik geometriya tizimlari – DGS va Mathematica, Maple, MathCAD kabi kompyuter algebra tizimlari – CAS) bilan boyitilgan o'quv muhitida bu kompetensiyalar o'zaro integratsiyalashgan faoliyat tarmog'i sifatida namoyon bo'ladi. Daniyalik olimlar tomonidan ishlab chiqilgan KOM (Kompetencer og Matematiklæring) konsepsiyasi matematikani o'qitish va o'rganish jarayonida sakkizta asosiy kompetensiyani ajratib ko'rsatadi. Ushbu maqolada KOM konsepsiyasining raqamli vositalar bilan samarali uyg'unligi tahlil qilinadi, shuningdek, matematik ta'lim nazariyalari bilan o'zaro bog'lash (masalan, Instrumental Orkestratsiya, Semiotik Vositachilik va Konseptual Maydonlar nazariyasi) imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Nazariy asos.

KOM konsepsiyasi va asosiy kompetensiyalar: KOM konsepsiyasi matematika ta'limi uchun zarur bo'lgan sakkizta amaliy kompetensiyani tizimli ravishda tavsiflaydi. Bu kompetensiyalar o'quvchining matematik bilimlarni amalda qo'llay olishi va yangi sharoitlarda tatbiq eta olishiga xizmat qiladi. Sakkizta asosiy matematik kompetensiya quyidagilardan iborat:

- **Matematik fikrlash** – matematik tushunchalarni tanish va abstrakt tarzda talqin etish, yangi muammoli vaziyatlarni matematik nuqtai nazardan tahlil qilish qobiliyati.
- **Muammoli masalalarni yechish** – turli holatlarda matematik muammolarni hal etish qobiliyati. Bu nafaqat matematikada, balki hayotiy vazifalarda ham muhim intellektual jarayondir. Masalani yechish jarayonida o'quvchi tanqidiy, hisobli va strategik fikrlash ko'nikmalarini qo'llaydi.
- **Modellashtirish** – real hayotiy vaziyatlar yoki ilmiy masalalar uchun matematik model yaratish va uni tahlil qilish qobiliyati. Modellashtirish nazariy bilimlarni real hayot bilan bog'lashga imkon beradi hamda o'quvchining tahlil va umumlashtirish mahoratini rivojlantiradi.
- **Isbotlash (mantiqiy dalillash)** – matematik mulohaza yuritish, mantiqiy xulosa chiqarish va dalillar keltirish qobiliyati. Ushbu kompetensiya teoremlarni isbotlash, natijalarni mantiqiy asoslash va matematik xulosalar chiqarishni o'z ichiga oladi.
- **Simvollar va formalizm** – matematik belgilar va formal yozuvlarni tushunish va ularni to'g'ri qo'llash qobiliyati. Bu kompetensiya formulalar, tenglamalar va belgilardan foydalanishni nazarda tutadi.
- **Tasvirlash** – matematik g'oya va ob'ektlarni turli shakllarda (jadval, grafik, diagramma, chizma va h.k.) ifodalash qobiliyati. Bu yordamida o'quvchi ma'lumotni vizual tarzda taqdim etib, tushunishni osonlashtiradi.
- **Muloqot** – matematik fikr va natijalarni yozma hamda og'zaki ravishda aniq va lo'nda taqdim etish, matematik muloqotda faol ishtirok etish qobiliyati. Muloqot kompetensiyasi o'quvchiga o'z fikrini aniq ifodalash, bahs-munozaralarda qatnashish va matematik tushunchalarni boshqalarga yetkazish imkonini beradi.
- **Vositalardan foydalanish** – matematik faoliyatda turli asbob va vositalarni qo'llay olish qobiliyati. Bu qatorga an'anaviy vositalar (chizg'ich, sirkul, hisob taxtasi)dan tortib, zamonaviy raqamli vositalar va dasturlar (kalkulyator, kompyuter, maxsus ilovalar)gacha kiradi.

Ushbu kompetensiyalar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, har bir kompetensiya boshqa yo'nalishdagi ko'nikmalar bilan integratsiyada namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, matematik masalani yechishda bir vaqtda bir necha kompetensiyalar "yordamchi kuch" sifatida jalb qilinadi. Shuningdek, har bir kompetensiyani chuqurroq anglash uchun turli didaktik nazariyalar bilan

bog'lash mumkin. Masalan, raqamli vositalarni qo'llashda **instrumental orkestratsiya** nazariyasi [4], **semiotik vositachilik** nazariyasi [6] va **konseptual maydonlar** nazariyasi [10] kabi yondashuvlar har bir kompetensiyaning mazmunini boyitadi. Bu nazariy asoslar KOM kompetensiyalarini amaliyotda samarali qo'llash hamda o'quvchining matematik bilimlarni puxta egallashiga xizmat qiladi.

Uchta asosiy kompetensiya: muammoli masalani yechish, muloqot va modellashtirish

KOM konsepsiyasida ayniqsa **muammoli masalani yechish, matematik muloqot va matematik modellashtirish** kompetensiyalari ta'lim amaliyotida markaziy o'rin egallaydi.

Muammoli masalani yechish – nafaqat matematikada, balki kundalik hayotdagi turli muammolarni hal etishda ham muhim ahamiyatga ega intellektual faoliyatdir. G. Polya o'zining mashhur "How to Solve It" asarida keltirganidek, har bir yangi bilim o'zidan oldingi ma'lum bilimga tayanadigan muammoni yechish orqali o'zlashtiriladi. Masalani yechish jarayonida o'quvchi muammoni aniqlash, yechim usullarini ishlab chiqish, yechimni amalga oshirish va natijani baholash kabi bosqichlarni bosib o'tadi. Bu bosqichlar Polyaning evristik strategiyalari bilan hamohang bo'lib, natijada o'quvchilarda muammoli masalalarni yechish kompetensiyasi shakllanadi [11].

Matematik muloqot – o'quv jarayonida matematik bilim va fikrlarni o'zaro almashish, tushuntirish hamda mustahkamlash vositasi sifatida namoyon bo'ladi. KOM doirasida muloqot faqatgina matematik tushunchalarni tushuntirish emas, balki o'quvchilarning bilimlarini bir-biri bilan baham ko'rishi, izohlashi va asoslab berishini ham nazarda tutadi. Masalan, dialogik yondashuvlar bo'yicha tadqiqotlar muloqotning ta'limiy rolini ochib beradi [12]. Muloqotli muhitda o'quvchilar o'z fikrlarini aniq shakllantirish va ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi, bu esa ularning matematik tushunchalarni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Matematik modellashtirish – real dunyo hodisalarini matematik ifodalash va tahlil qilish jarayonidir. Modellashtirish orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga tatbiq etishni o'rganadilar. Bu jarayonda berilgan muammo matematik model ko'rinishiga keltiriladi, model yordamida muammo yechilib, natijalar qayta real kontekstga tarjima qilinadi. Masalan, ilmiy-tadqiqotlarda modellashtirishni o'qitish bo'yicha maxsus loyihaviy ishlar tashkil etilishi samarali ekani ko'rsatilgan [13]. Modellashtirish kompetensiyasi o'quvchilarga murakkab masalalarni matematik tilga o'girish va ularni hal etish orqali nazariy bilimlarning hayotiy ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot **tizimli adabiyot tahlili** yondashuviga asoslanadi. Dastlab KOM konsepsiyasini shakllantirgan asosiy manbalar – M. Niss va T. Højgaardning Daniya uchun KOM loyihasi hisoboti [1] hamda M. Nissning KOM haqidagi konseptual maqolasi [2] – chuqur o'rganildi. Shuningdek, zamonaviy matematik ta'lim bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning ilmiy maqolalari va kitoblari tanlab tahlil qilindi. Jumladan, raqamli davrda matematik kompetensiyalarni rivojlantirishga doir so'nggi tadqiqotlar (masalan, E. Geraniou va U. Jankvist tomonidan taklif qilingan raqamli kompetensiya modeli [3]) ham inobatga olindi. Manbalarni tanlashda nufuzli ilmiy jurnallardagi 10 ta asosiy maqola hamda yuqorida tilga olingan uchta nazariy konsepsiya (Instrumental Orkestratsiya [4][5], Semiotik Vositachilik [6], Kontseptual Maydonlar [10])ga oid ilmiy ishlar e'tiborga olindi. Ushbu yondashuv tadqiqot muammosiga doir nazariy va empirik bilimlarni kompleks yoritish imkonini berdi.

Empirik natijalar.

Daniya tajribasi.

KOM konsepsiyasi ilk bor Daniyada milliy darajada joriy etilgan bo'lib, u yerda matematik ta'lim mazmuni va baholash tizimi kompetensiyalarga yo'naltirib isloh qilindi [1][2]. Daniya tadqiqotchilari ta'kidlashicha, an'anaviy darslardan farqli o'laroq, yangi dasturda o'quvchilarga mantiqiy tafakkur, masalalarni turli usullar bilan yechish va natijalarni izohlashga yo'naltiruvchi topshiriqlar beriladi. Natijada o'quvchilarning guruhlarda ishlashi, matematik muloqotga kirishishi

rag'batlantirildi va bu o'z samarasini ko'rsatdi – Daniya milliy o'quv dasturida KOM kompetensiyalariga mos topshiriqlar ulushi sezilarli ravishda ortdi. Daniya tajribasi KOMning muvaffaqiyatli milliy modelini yaratib, boshqa mamlakatlar uchun ilhom manbai bo'ldi.

Shvetsiya tajribasi.

Shvetsiyada ham matematik ta'limda kompetensiyalarga yo'naltirilgan islohotlar amalga oshirildi. 2017–2018 yillarda Shvetsiya milliy o'quv dasturiga dasturlash elementlari integratsiya qilinib, uning matematik kompetensiyalarga ta'siri o'rganildi. Bir tadqiqotda shved olimlari o'quvchilarning Python dasturlash tili orqali matematik masalalarni yechishini kuzatib, dasturlash faoliyati matematik tafakkur va muammo yechish kompetensiyalarini kuchaytirishini aniqladilar. Uchta tajriba tahlil etilgan bu tadqiqotda o'qituvchilar dasturlashni an'anaviy matematikani boyituvchi qo'shimcha vosita sifatida qo'llaganlari va o'quvchilarga turli murakkab masalalarni kod orqali yechtirib, ularning algoritmik tafakkurini rivojlantirgani qayd etilgan [16]. Shuningdek, Shvetsiyada matematikadan milliy testlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu testlar umuman olganda KOM kompetensiyalarining ko'p qismini qamrab oladi, biroq xulosa chiqarish va baholash kabi yuqori darajadagi qobiliyatlarga kamroq e'tibor qaratadi [17]. Bu holat kompetensiyalar to'liq qamrab olinmaganini anglatrsa-da, amalga oshirilgan islohotlar yo'nalishining to'g'riligini va takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kosta-Rika tajribasi.

Kosta-Rika va Markaziy Amerikadagi boshqa ayrim mamlakatlarda ham KOM konsepsiyasiga asoslangan ta'lim innovatsiyalarini kuzatish mumkin. Masalan, Kosta-Rikada GeoGebra yordamida geometriya kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha DBR tadqiqoti o'tkazildi [15]. Ushbu tajribada o'quvchilarning DGS (dinamik geometriya tizimi) orqali geometriya masalalarini yechishi va o'z yechimlarini elektron jurnalda qayd etishi tashkil qilindi; bu jarayon ularning masalani yechish va muloqot kompetensiyalarini mustahkamladi. Bundan tashqari, Markaziy Amerikada matematika o'qituvchilarini KOM kompetensiyalari bo'yicha qayta tayyorlash loyihalari amalga oshirilmoqda. Xususan, Kosta-Rikadagi yetakchi universitetlardan biri o'qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish dasturini ishlab chiqdi, unda KOMning har bir kompetensiyasi uchun alohida modul – masalan, “Matematik muloqot va uning didaktikasi” yoki “Modellashtirish va DGS'dan foydalanish” – tashkil qilingan. Bu kabi tashabbuslar KOM yondashuvini nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham singdirishga qaratilgan bo'lib, mintaqada matematik ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Muhokama

Yuqoridagi xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar bilan boyitilgan KOM yondashuvi matematik ta'limda yuqori samaradorlikka ega. Raqamli texnologiyalar endilikda matematika ta'limida shunchaki yordamchi rolini emas, balki markaziy o'rin tutuvchi vosita rolini o'ynamoqda. Boshqacha aytganda, raqamli muhitda o'quvchilarning bilim olish jarayoni endi analog jarayonlardan keskin farq qiladi – raqamli vositalar o'quvchilarning matematik mantiqiy fikrlashi va masalalarni echish jarayoniga bevosita integratsiyalashib ketgan. Shu sababli KOM kompetensiyalari va raqamli vositalarni uyg'unlashtirish zamonaviy matematika ta'limida zaruriyatga aylangan.

Bundan tashqari, **nazariy yondashuvlarni integratsiya qilish** masalasi dolzarbdir. Matematik ta'lim bo'yicha tadqiqotlarda “nazariyalarni tarmoqlash” (Networking of Theories) yondashuvi orqali turli konsepsiyalarni birlashtirish yaxshi samara berishi aniqlangan [18]. KOM konsepsiyasini boshqa didaktik nazariya va modellarga bog'lash orqali har birining kuchli tomonlaridan foydalanish mumkin. Masalan, raqamli muhitda o'quvchilarning mantiqiy dalillash kompetensiyasini o'rganishda **instrumental yondashuv** (Vositalarning instrumental genezisi) va **argumentatsiya** nazariyasi birgalikda qo'llanilib, o'quvchilarning isbotlarni qurishida DGS vositalaridan foydalangan holdagi mantiqiy fikrlash jarayoni tahlil qilingan [20]. Xuddi shuningdek, **semiotik vositachilik** yondashuvi bilan instrumental orkestratsiyani uyg'un qo'llash orqali o'quvchilarning raqamli vositalarni ma'noli boshqarishi va matematik mazmuni chuqur tushunishi

ta'minlanadi. Bu misollar turli nazariy ko'lamlarni birlashtirish orqali KOM kompetensiyalarini yanada samarali rivojlantirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, raqamli vositalarning o'quvchining tafakkuriga ta'siri borasida psixologik tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, Verillon va Rabardelning instrumental genezis nazariyasida ta'kidlanishicha, jismoniy va raqamli artefaktlar o'quvchi ongida ichki kognitiv vositaga aylanishi mumkin [19]. Demak, matematik faoliyatda kompyuter dasturlari va interaktiv muhitlar o'quvchi fikrlashining ajralmas qismiga aylanishi uchun ularni to'g'ri pedagogik orkestratsiya qilish talab etiladi. Bu yerda o'qituvchining roli muhim – Guin va Trouche tadqiqotlarida ko'rsatilganidek, o'qituvchi raqamli vositalarni dars jarayonida mohirona orkestratsiya qilsa, o'quvchilarning o'quv faoliyatini samarali yo'naltirishi mumkin [20]. Shu bois, KOM konsepsiyasini amalga oshirishda o'qituvchilarning o'zlari ham tegishli raqamli kompetensiyalarga ega bo'lishi va nazariy bilimlarni amaliy usullar bilan bog'lash ko'nikmasini shakllantirishi zarur.

Xulosa va kelgusidagi yo'nalishlar

KOM konsepsiyasi va raqamli texnologiyalarning uyg'unligi zamonaviy matematik ta'limning mustahkam poydevori sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli vositalar yordamida matematik kompetensiyalarni rivojlantirish – bu shunchaki yangi pedagogik usul emas, balki XXI asr ta'limi uchun strategik ahamiyatga ega yondashuvdir [5][15]. Albatta, KOM konsepsiyasini to'liq amalga oshirish va uning samarasini oshirish uzluksiz ilmiy izlanish va hamkorlikni talab etadi. Kelgusidagi tadqiqotlar va amaliy ishlarda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

1. **Empirik tadqiqotlarni kengaytirish.** Turli davlatlar va ta'lim tizimlarida KOM yondashuvi va raqamli vositalarning ta'sirini o'rganuvchi keng qamrovli empirik tadqiqotlar o'tkazish lozim. Xususan, kompetensiyalarni baholash uchun yangi vositalar – zamonaviy test savollari, interaktiv topshiriqlar, adaptiv baholash tizimlari – ishlab chiqilishi zarur. Bu kelajakda ta'lim natijalarini aniqroq baholash va taqqoslash imkonini beradi.
2. **O'qituvchilar malakasini oshirish.** O'qituvchi – zamonaviy kompetensiyalarni amalda tatbiq etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Shu bois, pedagog kadrlarni KOM konsepsiyasi va raqamli pedagogika bo'yicha maxsus kurslar va seminarlar orqali muntazam malaka oshirish muhimdir. Bu kurslarda o'qituvchilarga DGS va CAS kabi vositalardan samarali foydalanish, masalalarni kompetensiyalarga yo'naltirib ishlab chiqish, hamda DBR uslubida kichik tajriba darslarini rejalashtirish o'rgatiladi [21].
3. **O'quv adabiyotlari va baholash tizimini yangilash.** Darsliklar, o'quv qo'llanmalar va imtihon tizimlarini KOM kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tarzda qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Masalan, darsliklardagi nazariy tushunchalarni real hayotiy misollar orqali yoritish, har bir mavzuga doir masalalarda yuqorida sanab o'tilgan sakkiz kompetensiyani shakllantiruvchi topshiriqlarni qo'shish mumkin. Baholashda esa faqat formulalarni eslab qolishni emas, balki o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, muammo yechish strategiyasi va muloqotda o'zini ifodalashini ham tekshiradigan topshiriqlarga o'rin berilishi zarur.

Umuman olganda, KOM konsepsiyasi va raqamli ta'lim vositalarining integratsiyasi kelajak ta'limi uchun ustuvor model sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat matematik savodxon, balki raqamli zamonda zarur bo'lgan keng ko'nikma va kompetensiyalarga ega shaxslar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Ilmiy hamjamiyat va amaliyotchi mutaxassislar ushbu yo'nalishni boyitishga hissa qo'shishda davom etsa, kelgusida matematik ta'lim sifati va samaradorligini yangi bosqichga ko'taruvchi innovatsion model va usullar yaratilishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Niss and T. Højgaard, *Competencies and Mathematical Learning: Ideas and Inspiration for the Development of Mathematics Teaching and Learning in Denmark*. Roskilde: Roskilde University, 2011. (IMFUFA Tekst Nr. 485). Available: <https://www.researchgate.net/publication/270585013>
2. M. Niss, “Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish KOM project,” *Proc. 3rd Mediterranean Conf. Math. Education*, pp. 116–124, 2003. Available: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b7b50cfc513371b27ce0b90d4dc19e45b5c7828e>
3. E. Geraniou and U. T. Jankvist, “Towards a definition of mathematical digital competency,” *Educational Studies in Mathematics*, vol. 102, no. 1, pp. 29–45, 2019. doi: 10.1007/s10649-019-09893-8.
4. L. Trouche, D. Guin, and K. Ruthven, “Instrumental orchestration: How to systematically orchestrate the use of tools in mathematical classrooms,” in *The Didactical Challenge of Symbolic Calculators*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2005, pp. 197–230. doi: 10.1007/0-387-23435-7_7.
5. P. Drijvers, J. D. Godino, V. Font, and L. Trouche, “One episode, two lenses: A reflective analysis of student learning with computer algebra from instrumental and onto-semiotic perspectives,” *Educational Studies in Mathematics*, vol. 82, no. 1, pp. 23–49, 2013. doi: 10.1007/s10649-012-9416-8.
6. M. Bartolini-Bussi and M. A. Mariotti, “Semiotic mediation in the mathematics classroom: Artifacts and signs after a Vygotskian perspective,” in *Handbook of International Research in Mathematics Education*, 2nd ed., L. English, Ed. New York, NY, USA: Routledge, 2008, pp. 746–783. doi: 10.4324/9780203930236-24.
7. E. Geraniou and M. Misfeldt, “The mathematical competencies framework and digital technologies,” in *Mathematical Competencies in the Digital Era*, U. T. Jankvist and E. Geraniou, Eds. Cham, Switzerland: Springer, 2022, pp. 39–60. doi: 10.1007/978-3-031-10141-0_3.
8. U. T. Jankvist and E. Geraniou, Eds., *Mathematical Competencies in the Digital Era*. Cham, Switzerland: Springer, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-10141-0.
9. M. S. Santos-Trigo and M. C. Camacho, “Framing the use of computational technology in problem-solving approaches,” *The Mathematics Enthusiast*, vol. 10, no. 1–2, pp. 279–302, 2013.
10. G. Vergnaud, “The theory of conceptual fields,” *Human Development*, vol. 52, no. 2, pp. 83–94, 2009. doi: 10.1159/000202727.
11. G. Pólya, *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*, 2nd ed. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1957.
12. D. C. O’Connell and S. Kowal, *Dialogical Genres: Empractical and Conversational Listening and Speaking*. New York, NY, USA: Springer, 2012.
13. M. Blomhøj and T. H. Kjeldsen, “Teaching mathematical modelling through project work—Experiences from an in-service course for upper secondary teachers,” *ZDM Mathematics Education*, vol. 38, no. 2, pp. 163–177, 2006.
14. T. McKenney and T. C. Reeves, *Conducting Educational Design Research*. Abingdon, UK: Routledge, 2012.
15. U. T. Jankvist and E. Geraniou, “Mathematical competencies and design-based research: A Costa Rica case study,” in *Mathematical Competencies in the Digital Era*, U. T. Jankvist and E. Geraniou, Eds. Cham, Switzerland: Springer, 2022, pp. 119–138. doi: 10.1007/978-3-031-10141-0_6.
16. K. Bråting, C. Kilhamn, and L. Rolandsson, “Mathematical competencies and programming: The Swedish case,” in *Mathematical Competencies in the Digital Era*, U. T. Jankvist and E.

- Geraniou, Eds. Cham, Switzerland: Springer, 2022, pp. 293–310. doi: 10.1007/978-3-031-10141-0_16.
17. J. Boesen, J. Lithner, and T. Palm, “Assessing mathematical competencies: An analysis of Swedish national mathematics tests,” *Scandinavian Journal of Educational Research*, vol. 62, no. 1, pp. 109–124, 2018. doi: 10.1080/00313831.2016.1212256.
 18. S. Prediger, A. Bikner-Ahsbahs, and F. Arzarello, “Networking of theories – An approach for exploiting the diversity of theoretical approaches,” *ZDM Mathematics Education*, vol. 40, no. 2, pp. 165–178, 2008. doi: 10.1007/978-3-642-00742-2_46.
 19. P. Vérillon and P. Rabardel, “Cognition and artifacts: A contribution to the study of thought in relation to instrumented activity,” *European Journal of Psychology of Education*, vol. 10, no. 1, pp. 77–101, 1995. doi: 10.1007/BF03172796.
 20. D. Guin and L. Trouche, “Mastering by the teacher of the instrumental genesis in CAS environments: Necessity of instrumental orchestrations,” *ZDM Mathematics Education*, vol. 34, no. 5, pp. 204–211, 2002. doi: 10.1007/BF02655823.
 21. M. Niss and U. T. Jankvist, “On the mathematical competencies framework and its potentials for connecting with other theoretical perspectives,” in *Mathematical Competencies in the Digital Era*, U. T. Jankvist and E. Geraniou, Eds. Cham, Switzerland: Springer, 2022, pp. 15–38. doi: 10.1007/978-3-031-10141-0_2.